

**AÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA PNEUMONIA
ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: UMA REVISÃO
NARRATIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10966667

Marizete dos Santos Silva

Enfermeira

Gleice Aparecida Camilo Jerônimo

Enfermeira

Cristina Cardoso Santos

Enfermeira

Alcione Goncalves Menezes

Técnica enfermagem

Vitória Brandao Almeida

Técnica enfermagem

Renan Augusto Marins

Bacharel enfermagem

RESUMO

A pneumonia é uma inflamação pulmonar gerada por uma infecção originada por bactérias, fungos e vírus. Pode ser classificada em quatro tipos conforme sua etiologia, sendo adquirida na comunidade, adquirida no hospital, associada à ventilação mecânica e associada aos cuidados de saúde. A pneumonia associada à ventilação mecânica se apresenta como uma das implicações adversas mais alarmantes no âmbito da Unidade de Terapia Intensiva. Em decorrência disso, torna-se de extrema necessidade a realização de uma abordagem acerca da importância da assistência de enfermagem no que diz respeito à prevenção da supramencionada infecção respiratória. O presente estudo tem como objetivo analisar a produção científica atual sobre a atuação da enfermagem na de prevenção da pneumonia

associada à ventilação mecânica. Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica narrativa. O andamento desta revisão demanda a composição de uma síntese organizada em diferentes tópicos, aptos a formar uma ampla compreensão sobre o tema. Dessa forma, embora tal atitude não seja uma medida aderida com frequência por parte considerável dos profissionais, a higienização das mãos constitui uma medida simples, porém essencial para evitar a pneumonia associada a ventilação mecânica. Caso seja recomendado, outro cuidado necessário seria o posicionamento do paciente, indicando-se a elevação da cabeceira entre 30 a 45°, com a finalidade de reduzir a ameaça de broncoaspiração e, conseqüentemente, diminuir a possibilidade de infecção da via aérea inferior. A maioria dos estudos sugeriu que a elevação do decúbito superior a 30° e a higienização oral são cuidados de enfermagem que devem ser empregados na prevenção da PAVM em pacientes intubados e internados na UTI. **Palavras-chave:** Cuidados de enfermagem; Pneumonia associada à ventilação mecânica.

ABSTRACT

Pneumonia is a lung inflammation caused by an infection caused by bacteria, fungi and viruses. It can be intractable in four types depending on its etiology, being acquired in the community, acquired in the hospital, associated with mechanical ventilation and associated with healthcare. Pneumonia associated with mechanical ventilation presents itself as one of the most alarming adverse implications in the Intensive Care Unit. As a result, it is extremely necessary to carry out an approach to the importance of nursing care with regard to the prevention of the aforementioned respiratory infection. The present study aims to analyze the current scientific production on the role of nursing in preventing pneumonia associated with mechanical ventilation. This is a narrative bibliographic review type study. The progress of this review requires the composition of a synthesis organized into different topics, capable of forming a broad understanding of the topic. Therefore, although this attitude is not a measure adopted frequently by specific professionals, hand hygiene is a simple but essential measure to prevent pneumonia associated with mechanical ventilation. If recommended, another necessary precaution would be the positioning of the patient, reducing head elevation between 30 and 45°, in order to reduce the threat of bronchoaspiration and, consequently, reduce the possibility of lower airway infection. Most studies suggested that elevation of the decubitus greater than 30° and oral hygiene are nursing care that should be used to prevent VAP in intubated patients admitted to the ICU.

Keywords: Nursing care; Pneumonia associated with mechanical ventilation.

INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi criada com a finalidade de atender pacientes que apresentam quadros críticos, oferecendo assistência e observação sucessiva dos mais variados profissionais de saúde, em especial dos enfermeiros. No entanto, é importante salientar que a pneumonia associada à ventilação mecânica é considerada um problema no ambiente hospitalar, sendo um processo infeccioso que

acomete mais comumente pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que estão sob suporte ventilatório invasivo (ANVISA, 2017).

A pneumonia é uma inflamação pulmonar gerada por uma infecção originada por bactérias, fungos e vírus. Pode ser classificada em quatro tipos conforme sua etiologia, sendo adquirida na comunidade, adquirida no hospital, associada à ventilação mecânica e associada aos cuidados de saúde. A ventilação mecânica invasiva (VMI) é definida como a insuflação de volumes de ar nas vias aéreas através de um dispositivo utilizado para auxiliar ou controlar a respiração de forma contínua, no tratamento da insuficiência respiratória aguda ou crônica, seja por traqueostomia ou intubação endotraqueal. Tem como objetivo não só a manutenção das trocas gasosas, mas também a correção da hipoxemia e da acidose respiratória associada à hipercapnia, amenizando o esforço da musculatura respiratória e, dessa forma, reduzindo o desconforto respiratório (BARBAS et al., 2014).

A alta tecnologia especializada e complexa utilizada nas UTIs viabiliza a sobrevida prolongada do paciente em situações críticas. Por outro lado, esse acaba ficando exposto a riscos que o tornam predisposto a adquirir infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), devido a procedimentos como a VM. A existência do tubo endotraqueal é indicada como um fator de risco significativo para a pneumonia associada à ventilação mecânica pelo fato de dificultar as defesas do organismo do paciente ao permitir que microrganismos adentrem nas vias aéreas inferiores. Outra ameaça se dá pela má higienização da cavidade bucal, visto que a presença do tubo endotraqueal e, por vezes, o estado de inconsciência do paciente, dificultam e contribuem para a proliferação de microrganismos nas vias aéreas (MOTA et al., 2017).

Pode-se definir PAV quando a infecção é desenvolvida e diagnosticada 48 horas após o início da terapia ventilatória. A incidência é alta, sendo a infecção que mais comumente acomete pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI), variando entre 6% e 52%, conforme a população estudada, tipo de UTI e critério diagnóstico. Comparando com outros tipos de infecções, como do trato urinário e de pele que, costumeiramente não superam 4%, a PAV obtém relevantes índices de mortalidade variando entre 24% e 50%, podendo atingir mais de 70% quando ocasionada por microrganismo multirresistente (LEITE; SILVA, 2018).

Os fatores de risco podem ser subdivididos e apresentados da seguinte forma: fatores relacionados ao paciente (idade avançada, desnutrição, imunossupressão e 6 gravidade da doença de base); fatores relacionados ao aumento da colonização da orofaringe e/ou estômago por microrganismos (uso prévio de antibióticos, doença pulmonar crônica, permanência em UTI e contaminação do circuito do ventilador) e condições que favorecem a aspiração do trato respiratório ou do refluxo do trato gastrointestinal (intubação orotraqueal, traqueostomia, reintubações, sonda nasoentérica, posição supina, rebaixamento do nível de consciência, sedação, cirurgias envolvendo a cabeça, pescoço, tórax e abdômen superior e imobilização) (COSTA et al., 2016).

Diante dessa exposição, constituem-se como alvo de ações preventivas a serem empregadas pela equipe assistencial o combate aos fatores que aumentam a colonização da orofaringe e estômago por microrganismos, como a higiene oral precária, o combate às condições que contribuem para um maior risco de ocorrência de refluxo gastrointestinal e conseqüente broncoaspiração, como intubação endotraqueal ou intubações consecutivas, utilização de sonda nasogástrica, decúbito dorsal supinado, estado de inconsciência, imobilização, o combate ao uso prolongado e desnecessário da ventilação mecânica, além da adoção de práticas assépticas na manipulação do circuito de ventilação e no procedimento de aspiração endotraqueal (ANVISA, 2017).

Devido a relevância e complexidade desta infecção, é imprescindível a elaboração e efetivação de planos intervencionistas que provoquem modificações significativas à sua prevenção. Uma estratégia comumente empregada é a utilização dos bundles de cuidados, que significam um conjunto de intervenções, fundamentadas em evidências científicas, que proporcionam melhorias consideráveis se praticadas coletivamente (ALMEIDA et al., 2015).

Como exemplos dessas intervenções podemos citar a preservação do decúbito com angulação de 30° a 45°, o controle da higiene oral e da aspiração subglótica, a adequação diária dos níveis de sedação, as tentativas de desmame da ventilação, os cuidados com o circuito do ventilador, entre outras (SILVA; MOURA, 2016).

Apesar de não fazer parte na maioria dos protocolos de prevenção, a higienização correta das mãos pelos profissionais envolvidos na assistência destinada a esses pacientes é uma orientação mundial e uma medida fundamental para prevenir

IRAS. De acordo com a literatura, as ações de cuidados fornecidas pelos enfermeiros são as medidas de prevenção mais utilizadas, colocando esses profissionais em lugar de destaque dentro da equipe multidisciplinar (CRUZ; MARTINS, 2019). O presente estudo tem como objetivo analisar a produção científica atual sobre a atuação da enfermagem na de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica.

MÉTODO

Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica narrativa. O andamento desta revisão demanda a composição de uma síntese organizada em diferentes tópicos, aptos a formar uma ampla compreensão sobre o tema. O conhecimento científico é obtido através da revisão de literatura, que a partir de então são reconhecidas oportunidades para pesquisas sobre um assunto específico, nos campos da saúde e educação, para melhor descrever a temática abordada (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).

Para o estudo e desenvolvimento desta pesquisa, foram analisadas as bases de dados eletrônicas LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDNF (Base de Dados de Enfermagem), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e a Scielo (Scientific Electronic Library Online). Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) pneumonia associada à ventilação mecânica e cuidados de enfermagem

Utilizou-se também artigos publicados em revistas e manuais de circulação nacional com subsídio científico conhecido por meio dos seguintes descritores: unidades móveis de saúde, Infarto agudo do miocárdio, causas externas, inquéritos epidemiológicos. Foram selecionados 150 artigos que tratavam sobre o tema em questão, e após leitura detalhada, verificou-se que 10 artigos atendiam aos objetivos do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O risco de pneumonia é de 10 a 20 vezes maior na UTI. Esse ambiente é um epicentro de resistência bacteriana e risco de infecção, haja vista a condição clínica dos internados e a variedade de procedimentos invasivos. Além disso, quando

submetidos à VM o risco de desenvolverem a pneumonia associada a ventilação mecânica PAVM é de 7% a 40%, visto que o tubo endotraqueal fornece uma superfície de abrigo às bactérias, que se aderem e crescem formando biofilmes que podem ser aspirados para o trato respiratório inferior (CARVALHO et al., 2004).

A pneumonia associada à ventilação mecânica se apresenta como uma das implicações adversas mais alarmantes no âmbito da Unidade de Terapia Intensiva. Em decorrência disso, torna-se de extrema necessidade a realização de uma abordagem acerca da importância da assistência de enfermagem no que diz respeito à prevenção da supramencionada infecção respiratória (BERALDO; ANDRADE, 2008).

Destaca-se que as intervenções adotadas para a prevenção da PAVM são desempenhadas por um grupo multidisciplinar, especialmente pela equipe de enfermagem, a qual fica incumbida pelo cuidado diuturno do paciente. Assim, é essencial o estabelecimento de uma ligação entre o enfermeiro e o indivíduo alvo dos cuidados, por meio de informações e métodos fundamentados com base na ética e na ciência e, sobretudo, através de uma ótica subjetiva, envolvendo a empatia e a solidariedade (SILVA; MOURA, 2016).

Cumprir registrar que são inúmeras as medidas de prevenção que podem ser adotadas pela equipe de enfermagem com relação à PAVM, porém dentre os cinco principais cuidados, é válido citar a higienização das mãos, o posicionamento do paciente, a higiene oral, a atenção com o circuito do ventilador mecânico e a aspiração endotraqueal (BERALDO; ANDRADE, 2008).

No que tange à higienização das mãos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Nota Técnica nº 01/2018, a qual versa sobre orientações gerais acerca da higiene das mãos em serviços de saúde. As mãos devem ser higienizadas com o produto apropriado em momentos essenciais e necessários, ou seja, nos cinco momentos para a higiene das mãos, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a prevenção das IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após contato com superfícies próximas ao paciente (BRASIL, 2018, p. 5).

Dessa forma, embora tal atitude não seja uma medida aderida com frequência por parte considerável dos profissionais, a higienização das mãos constitui uma

medida simples, porém essencial para evitar a pneumonia associada a ventilação mecânica. Caso seja recomendado, outro cuidado necessário seria o posicionamento do paciente, indicando-se a elevação da cabeceira entre 30 a 45°, com a finalidade de reduzir a ameaça de broncoaspiração e, conseqüentemente, diminuir a possibilidade de infecção da via aérea inferior (KUSAHARA et al., 2012).

Estudo norte-americano examinou os efeitos da escovação, swab com clorexidina e associações, no desenvolvimento da pneumonia associada a ventilação mecânica PAVM. A amostra foi de 547 pacientes sem pneumonia no momento da intubação, randomizados em quatro grupos: swab bucal com clorexidina 2 vezes ao dia; escovação 3 vezes ao dia; associação da clorexidina e escovação; e o grupo controle. Os resultados mostraram que a clorexidina reduziu a incidência da PAVM, a escovação não teve efeito significativo e nem aumentou o efeito da clorexidina. Portanto, os autores concluíram que o uso tópico da clorexidina e não a escovação dentária reduziu a pneumonia associada a ventilação mecânica (PAVM) (SILVA; MOURA, 2016).

Os clientes com via aérea artificial, requerem um cuidado essencial que é a aspiração traqueal, para manter a permeabilidade das vias aéreas. Existem dois tipos de aspiração traqueal: o sistema aberto, em que o cliente é desconectado do circuito ventilatório, usando um único cateter e uma técnica estéril. E o sistema fechado, que não exige a desconexão dos circuitos ventilatórios, em que usa um cateter de múltiplo uso coberto por uma envoltura transparente, flexível e estéril, para evitar a contaminação, que fica conectado por meio de um tubo T, localizado entre a via aérea artificial e o circuito do ventilador (CRUZ; MARTINS, 2019).

Os clientes com PAVM apresentam fatores de risco para o aumento da colonização orofaríngea, gástrica e posteriormente traqueal, para estes fatores destacam-se o uso de fármacos que podem alterar o padrão de colonização os chamados protetores gástricos (KUSAHARA et al., 2012).

O uso de fármacos como os bloqueadores de H₂ e os inibidores da bomba de prótons (IBP) podem contribuir para a redução dos casos de PAVM. E também as sondas gástricas, que devem ter seu tempo de uso reduzido ao mínimo (SANTOS, 2010). Portanto as medidas preventivas são a base para que a qualidade no atendimento seja alcançada, prevenindo a PAVM e auxiliando na homeostasia do cliente. É de extrema importância que o enfermeiro atue de forma coerente com sua

equipe e demais profissionais, pois a assistência prestada ao cliente deverá ser de forma intermitente e contínua, abrangendo todo o complexo de riscos que este cliente possa ter, principalmente o de infecções.

CONCLUSÃO

A maioria dos estudos sugeriu que a elevação do decúbito superior a 30° e a higienização oral são cuidados de enfermagem que devem ser empregados na prevenção da PAVM em pacientes intubados e internados na UTI. Destaca-se que os estudos analisados afirmaram que são necessárias investigações futuras para identificar a melhor angulação do leito e uso de camas de elevação eletrônica para incentivar a enfermagem a aderir tais protocolos. Sobre a higienização oral, observou-se que o uso tópico de clorexidina diminuiu a colonização da cavidade bucal e reduziu a incidência de PAVM.

Considera-se ainda, que esse procedimento é seguro e bem tolerável nos estudos analisados. Comparando o custo de sua utilização com o aumento do ônus financeiro de um episódio de PAVM, a aplicabilidade da clorexidina é uma medida de baixo custo. Entretanto, investigações futuras são necessárias para determinar a concentração ideal, forma de apresentação, frequência e técnica de aplicação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, K. M. V. et al. Adesão às medidas de prevenção para pneumonia associada à ventilação mecânica. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 5, n. 2, p. 247-256, 2015

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília, 2017.

BERALDO, C. C.; ANDRADE, de D. Higiene bucal com clorexidina na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. *Jornal brasileiro de pneumologia*, São Paulo, 2008. n. 9, v.34, p. 707- 714

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. A.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Revista Eletrônica Gestão e Sociedade**, Belo Horizonte, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

CARVALHO, M. V. C. F. de et al. Concordância entre o aspirado traqueal e o lavado broncoalveolar no diagnóstico das pneumonias associadas à ventilação mecânica. *Jornal brasileiro pneumologia*, São Paulo, n.1, v. 30, p. 26-38, jan./fev. 2004

CRUZ, J. R. M.; MARTINS, M. D. S. Pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva: cuidados de enfermagem. **Revista de Enfermagem Referência**, Coimbra, v. série IV, n. 20, p. 87-96, 2019

LOPES, F. M.; LÓPEZ M. F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v.21, n.1, p. 80-88, 2009

KUSAHARA, D. M. et al. Colonização e translocação bacteriana orofaríngea, gástrica e traqueal em crianças submetidas à ventilação pulmonar mecânica. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 25, n. 03, São Paulo, Set 2012

SANTOS, N. G. Registros da auditoria do processo de cuidados do protocolo para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em tecnologia móvel. 2010. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Enfermagem) – **Escola de Enfermagem**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010

SILVA, M. C. O.; MOURA, R. C. M. Cuidados de enfermagem na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica: revisão integrativa. *Carpe Diem: Revista Cultural e Científica do UNIFACEX*, v. 14, n. 2, p. 74-85, 2016.